

USO DA TECNOLOGIA EM SALA DE AULA: LIMITES E DESAFIOS

 DOI: 10.5281/zenodo.20476525

Vinícius Borges Silva

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela MUST University. E-mail:

viniciusvbs97@gmail.com

RESUMO

A tecnologia é ferramenta cada vez mais presente no nosso cotidiano, auxiliando em inúmeras tarefas. No tocante ao campo educacional, a realidade não é diferente. A tecnologia tem ganhado espaço a cada dia dentro da sala de aula e modificado completamente a forma como a educação é colocada em prática. Todavia, sua mera inserção na área educacional não traz ganho algum, sendo necessária toda uma adaptação, preparação e formação para progredir no processo ensino-aprendizagem. Este trabalho tem como objetivo discutir os limites e possibilidades da inserção da tecnologia em ambiente escolar, apontando os pontos de atenção e as necessidades a serem colocadas em prática. Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica a partir de artigos e livros escritos por autores que debatem o tema objeto do estudo. Devido à natureza desta pesquisa, ela classifica-se como qualitativa, descritiva e básica. Pôde-se concluir que o investimento em estrutura tecnológica, a mudança de paradigmas culturais e a formação inicial e continuada aplicada aos professores são de suma importância para o bom uso das ferramentas tecnológicas.

Palavras-chave: Tecnologia. Formação docente. Sala de aula.

ABSTRACT

Technology is an increasingly present tool in our daily lives, assisting in countless tasks. In the field of education, the reality is no different. Technology has been gaining ground in the classroom every day and completely changing the way education is put into practice. However, its mere insertion into the educational area does not bring any gain; a whole adaptation, preparation, and training process is necessary to progress in the teaching-learning process. This work aims to discuss the limits and possibilities of integrating technology into the school environment, pointing out the points of attention and the needs to be put into practice. To this end, a bibliographic research was carried out based on articles and books written by authors who discuss the subject of the study. Due to the nature of this research, it is classified as qualitative, descriptive, and basic. It can be concluded that investment in technological infrastructure, the change of cultural paradigms, and initial and continuing training applied to teachers are of paramount importance for the proper use of technological tools.

Keywords: Technology. Teacher training. Classroom.

INTRODUÇÃO

A tecnologia, em suas múltiplas faces, está cada vez mais presente no cotidiano da sociedade, auxiliando em inúmeros aspectos. Essa presença não é diferente no campo educacional, o qual vem buscando adaptar a tecnologia às exigências sociais e educacionais, transformando a maneira como é produzida e colocada em prática a educação.

O professor altera completamente seu papel, passando de detentor do conhecimento para mediador deste, utilizando a tecnologia para atingir este objetivo. Todavia, este não é um processo simples e rápido, visto que exige toda uma organização estrutural, cultural e de preparação para o uso correto da tecnologia como ferramenta de ensino, tendo em vista que sua mera inserção em sala de aula não produz o conhecimento esperado.

Tendo em mente o supracitado, este trabalho objetiva discutir os limites e possibilidades da inserção da tecnologia em ambiente escolar, apontando os pontos de atenção e as necessidades a serem colocadas em prática. Para isso, realizou-se uma pesquisa bibliográfica a partir de artigos e livros escritos por autores que debatem o tema objeto do estudo. Devido à natureza desta pesquisa, ela classifica-se como qualitativa, descritiva e básica.

O trabalho divide-se em 3 tópicos principais, sendo eles “Limites pedagógicos do uso da tecnologia”, “Mudanças estruturais e culturais no chão da escola” e “Formação inicial e continuada de professores”.

TECNOLOGIA E SALA DE AULA

Limites pedagógicos do uso da tecnologia

A tecnologia tem se tornado um aliado cada vez maior em nossas vidas, muitas vezes ditando o ritmo no qual conseguimos realizar aquilo que queremos. Está presente em todos os aspectos de nosso cotidiano, seja em maior ou menor grau. No tocante ao campo educacional, a história não é diferente. Ao passo em que há sua constante evolução, a forma de se colocar em prática a educação também se altera e evolui.

A partir das mudanças sociais e educacionais requeridas pela sociedade nos últimos anos e a constante mudança tecnológica, o processo ensino-aprendizagem

diferiu-se totalmente daquele que era executado anos atrás, passando de um ensino tradicional, no qual o professor era o grande detentor do conhecimento, para um ensino voltado ao protagonismo estudantil, movendo o professor para uma espécie de mediador do conhecimento, que utiliza a tecnologia e orienta o aluno para que este consiga superar as barreiras da aprendizagem e desenvolver-se o melhor e o máximo possível por si só. Conforme dito por Bezerra & Lima (2019, p.1) “o uso das tecnologias em sala de aula como mediadora no processo de ensino-aprendizagem exige um novo olhar sobre o fazer docente”.

Dessa forma, torna-se imprescindível entender que apenas a presença da tecnologia não basta para atingir o melhor desempenho de ensino-aprendizagem e nem para trabalhar o protagonismo estudantil, é necessário que o professor saiba utilizar esta tecnologia a seu favor, de forma planejada e intencional, trabalhando para a melhora do processo de ensino. Para Bezerra & Lima (2019, p. 2) “as tecnologias podem se tornar verdadeiras aliadas do processo de ensino-aprendizagem, desde que o professor saiba utilizá-las com consciência e intencionalidade”.

Assim, são encontradas inúmeras variáveis que influenciam diretamente na correta inserção da tecnologia como ferramenta no processo ensino-aprendizagem, dizendo respeito não apenas ao professor, mas a toda uma estrutura que deve ser fornecida para que este consiga desempenhar sua função da melhor forma possível. As mudanças estruturais e culturais da escola, a desigualdade no acesso às tecnologias e a complexidade da formação inicial e continuada dos professores são aspectos de suma importância que influem diretamente nos ganhos reais do uso tecnológico em sala de aula.

Rodrigues (2018, p. 359) sintetiza os principais pontos de dificuldade que norteiam o uso tecnológico em sala de aula e que valem a pena serem discutidos.

TABELA 1 - PRINCIPAIS DIFICULDADES E CONSTRANGIMENTOS NA INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS EM CONTEXTO EDUCATIVO.

Principais dificuldades	Principais constrangimentos
Falta de tempo dos professores	Falta de equipamentos e investimento nestes
Reduzido conhecimento tecnológico	Preparação desadequada na formação de professores
Decisão individual	Formato das ações de formação (duração e horário)
Pouca confiança na utilização	Enfoque mais técnico em detrimento da pedagogia
Mentalidade e resistência à mudança	Falta de manutenção e suporte técnico
Orientações pouco claras nos programas	Não percepção dos benefícios na sua utilização
Métodos de avaliação	Reduzida visão e liderança

Fonte: Rodrigues (2018).

Mudanças estruturais e culturais no chão da escola

Apesar de vivermos na era tecnológica e grande parte das pessoas ter acesso a algum tipo de tecnologia de forma relativamente fácil em seu dia a dia, não é possível dizer o mesmo no que tange à realidade escolar. Mesmo com a exigência de mudanças no papel do professor e na forma como deve ser conduzido o processo ensino-aprendizagem, a oferta da tecnologia nas escolas ainda é algo muito limitado em sua maior parte, dificultando ou, por vezes, inviabilizando o trabalho docente.

Especialmente quando se fala de escola pública, o baixo investimento em estrutura geral e principalmente na organização e estruturação do necessário para colocar em prática o uso pedagógico da tecnologia ainda é um grande gargalo para o Estado brasileiro. Para Cipriani et al (2025, p. 2409), “as condições materiais das escolas públicas brasileiras continuam sendo uma das maiores barreiras para o uso efetivo das tecnologias digitais”. O uso de equipamentos obsoletos, a falta de suporte técnico, de espaços apropriados ao uso pedagógico da tecnologia e de conectividade são realidades vividas em grande parte do Brasil e que dificulta o bom uso da tecnologia em sala de aula (Cipriani et al, 2025, p. 2409).

Ademais, torna-se importante relatar sobre a exigência da mudança cultural para a relação tecnologia-ensino. A soma da falta de políticas públicas que integrem tecnologia, estrutura, ensino, formação inicial e continuada e a vontade do docente provocam medo e a falta de ação para incluir a tecnologia como ferramenta de ensino.

Para além disso, cita-se um grande erro que é considerar toda a atual geração como nativos digitais que sabem lidar com a tecnologia da maneira correta, fato que não ocorre na maior parte das vezes. Devido a isso, König & Bridi (2023, p. 12) afirmam que “a mediação tecnológica exige uma escuta ativa dos sujeitos da aprendizagem, especialmente os que apresentam necessidades educacionais específicas”.

Formação inicial e continuada de professores

Por ser o profissional que está diretamente ligado à execução do ensino, o professor é peça fundamental para que a educação trabalhe de forma exitosa e que o protagonismo estudantil se torne uma realidade. Todavia, apenas a sua presença não é suficiente, é preciso que este profissional seja preparado corretamente para assumir sua função. Moraes (s.d., p. 112) assevera que “é fundamental capacitar os professores para que consigam construir novas concepções pedagógicas a partir do uso de recursos digitais”.

É fundamental entender que a capacitação docente não diz respeito ao mero uso de tecnologia e plataformas digitais, mas contempla o entendimento crítico do uso da tecnologia como ferramenta de ensino, compreendendo seus efeitos culturais, éticos e educacionais (Cipriani et al, 2025, p. 2409).

A formação inicial e continuada de professores, conforme cita Kenski (2015), é, muitas vezes, ineficiente e não condiz com a realidade vivida em sala de aula, prejudicando o bom andamento escolar. Dessa forma, Cipriani et al (2025, p. 2411) afirmam que “ensinar com tecnologia exige, portanto, um professor que seja também um intelectual da prática —capaz de pensar, sentir e transformar a educação em diálogo com seu tempo”.

Sem menos importância, é preciso repensar a integração entre formação de professores e a carga horária de trabalho desses profissionais. Por ter uma carga de trabalho considerada alta, muitas vezes trabalhando em 2 ou mais locais para ter uma boa renda, o docente não possui tempo suficiente para investir em sua preparação e melhor formação, fato que dificulta a inserção da tecnologia em sala de aula de maneira correta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, pode-se concluir que se faz de suma importância entender de que forma a tecnologia se insere no campo educacional, devendo ser vista como ponto ético, cultural e educacional e não apenas como um simples eletrônico colocado dentro de uma sala de aula.

Ademais, aspectos como as mudanças estruturais e culturais em âmbito escolar e a formação inicial e continuada de professores de maneira assertiva são fundamentais para o uso da tecnologia como ferramenta de ensino e o exercício da profissão de professor como mediador do conhecimento.

REFERÊNCIAS

- BEZERRA, Â. M.; LIMA, L. R. de. **A importância do uso das tecnologias em sala de aula como mediadora no processo de ensino-aprendizagem**. Anais do Congresso Nacional de Educação –CONEDU, 2019. Disponível em: https://www.editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2019/trabalho_ev127_md1_s_a19_id1004_25092019073744.pdf. Acesso em: 05 de abr. 2026.
- CIPRIANI, R. C., SANTOS, I. M. dos; LÔBO, Í. M., RIBEIRO, M. H., SANTOS, M. S. C., RODRIGUES, R. F. G.; LUSENA, S. M. G. de A. **DESAFIOS E LIMITES DO USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS EM SALA DE AULA**. *Revista Ibero-Americana De Humanidades, Ciências E Educação*, v. 11, n. 7, p. 2406–2415, 2025.
- KENSKI, V. M. **Educação e tecnologias: O novo ritmo da informação**. Campinas: Papyrus, 2015.
- KÖNIG, F. R.; BRIDI, F. R. S. Práticas pedagógicas em educação especial. **Olhares & Trilhas**, v. 25, n. 2, p. 1–17, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.14393/ot2023v25.n.2.68801>. Acesso em: 05 de abr. 2026.
- MORAES, A. F. O uso da tecnologia em sala de aula para fins pedagógicos. *Revista Monumenta*, [s. d.].
- RODRIGUES, A. L. DIFICULDADES E DESAFIOS NA INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES - ESTUDOS DE CASO EM PORTUGAL. *Revista Contrapontos*, v. 19, n. 4, p. 354-373, 2018.